

СПЕЦИФИКА РАБОТЫ С ОДАРЕННЫМИ СТУДЕНТАМИ.

Уразова М.Б.¹, М. Салимов²

¹Узбекистан, проф., доктор пед.наук кафедры педагогики Ташкентского государственного педагогического университета им. Низами,

²кандидат педагогических наук старший научный сотрудник национального института воспитания имени Кари Ниязи

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18056388>

Аннотация. Рассматриваются результаты психолого-педагогических исследований по проблеме развития одаренности у студентов вузов Республики Узбекистан. Показана специфика индивидуализации образовательного процесса вуза как одного из ведущих принципов развития одаренности студентов. Описывается практический аспект решения проблемы в современных российских вузах Республики Узбекистан с целью выявления общих подходов, средств, обобщения педагогического опыта.

Сохранение и развитие одаренности – это проблема прогресса современного общества, реализации его творческого потенциала и индивидуальных судеб. Как свидетельствует история, наши великие предки такие как Хорезми, Фергани, Беруни, Ибн Сино, Улугбек, Навои совершили выдающиеся научные открытия именно в молодом возрасте, внося неопределимый вклад в развитие человеческой мысли. Продолжая эти славные традиции, необходимо воспитать новых Хорезми, Фергани, Беруни, Ибн Сино, Улугбеков, Навои. Это священный долг перед историей и будущим людей.

Проблема развития и воспитания одаренных детей имеет важнейшее государственное значение, так как от уровня подготовки будущих специалистов зависит трудовой потенциал страны.

Работа с одаренными детьми актуальна для государства, и поэтому миссия государства заключается в поддержке одаренных детей.

В целях мотивации студенческой молодежи к регулярной работе над собой и занятию научно-исследовательской деятельностью, раскрытия ее талантов и развития творческих способностей, дальнейшей поддержки образованной и талантливой молодежи, а также обеспечения исполнения задач, определенных в Государственной программе по реализации Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017- 2021 годах в «Год поддержки молодежи и укрепления здоровья населения» был принят Указ Президента № УП-6309 от 09.09.2021 г. «О дальнейшей поддержке одаренной молодежи, обучающейся и занимающейся научно-исследовательской деятельностью в высших образовательных учреждениях республики».

Нормативно-правовая база поддержки одаренной молодежи Республики Узбекистан: Закон Республики Узбекистан «Об Образовании» от 23.09.2020 г. № ЗРУ-637; «Концепции развития системы высшего образования Республики Узбекистан до 2030 года» Указ Президента Республики Узбекистан, от 08.10.2019 г. № УП-5847 от 08.10.2019 г. № УП-5847; «О поощрении и материальном стимулировании одаренной молодежи

Узбекистана» Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан, от 13.10.2008 г. № 226

Миссия государства в документах обозначена как создание эффективной системы образования через создание условий для обучения, воспитания, развития способностей всех детей и молодежи, их дальнейшей самореализации независимо от места жительства, социального положения и финансовых возможностей семьи. Общациональная система выявления и развития молодых талантов формируется в Узбекистане как совокупность институтов, программ и мероприятий, обеспечивающих развитие и реализацию способностей всех детей и молодежи в целях достижения ими выдающихся результатов в избранной сфере профессиональной деятельности и высокого качества жизни.

Задачи системы работы с одаренными студентами в вузах Узбекистана: способствовать развитию каждой личности; доводить индивидуальные достижения как можно раньше до максимального уровня; способствовать общественному прогрессу, поставив ему на службу ресурсы дарования. В документе представлены направления функционирования общациональной системы выявления и развития молодых талантов, некоторые из них могут быть реализованы в практической деятельности вузов по работе с одаренными студентами. Среди них: внедрение современных технологий обучения; разработка разноуровневых образовательных программ, а также соответствующих им учебников, учебных и методических пособий; стимулирование педагогических работников; разработка целевых программ; развитие сети образовательных учреждений высшей категории, детских спортивных школ, школ искусств, центров технического творчества, зимних и летних школ и лагерей, дистанционных школ; организация научных и творческих мероприятий для детей и молодежи; – поддержка специализированных журналов, теле- и радиопрограмм по различным отраслям знаний в области науки, техники, культуры, искусства, спорта; поддержка сообществ (в том числе интернет-сообществ) детей и молодежи по интересам в области науки, техники, культуры, искусства, спорта; развитие системы дополнительного образования детей и молодежи; развитие и совершенствование системы интеллектуальных, творческих и спортивных состязаний, конкурсов профессионального мастерства; формирование национального реестра именных стипендий, премий, грантов.

Рассмотрим, как реализуются принципы работы с одаренными студентами в практике вузов Республики Узбекистана.

Всего в республике 210 вузов. Из них 4 академии, 1 консерватория, 36 университетов, 48 институтов, 65 негосударственных вузов, 38 зарубежных филиалов, 26 филиалов.

Одним из важнейших качеств вуза является интеграция науки и образования. Поэтому несомненно, что у вузов есть высокий потенциал в организации научно-исследовательской (научно-информационной, учебно-исследовательской) деятельности студентов для развития их одаренности. Акцент в работе вузов на научно-исследовательской деятельности студентов предполагает включение в содержание образования курсов, раскрывающих методологию научного исследования, обучающих технологии его организации, представления результатов, а также представление студенческих работ на конкурсы различных уровней, включение в олимпиадное движение.

Рассмотрим, как реализуются принципы работы с одаренными студентами в практике вузов Республики Узбекистан. Наиболее часто практика основывается на принципе индивидуализации. Индивидуализация образовательного процесса в высшей школе понимается как способ обеспечения каждому студенту права и возможности на формирование собственных образовательных целей и задач, собственной образовательной траектории, за счет представления возможности выбора и собственного видения своих учебных и образовательных перспектив. Формой реализации этого принципа является индивидуальная образовательная программа студента, которая проектируется совместно с педагогом на основе интересов и образовательного запроса студента, фиксирует его образовательные цели, задачи, результаты и обеспечивает студенту позицию активного носителя субъективного опыта в образовательном процессе. Среди других принципов, которыми руководствуются вузы в работе с одаренными студентами, выделены следующие: принцип открытости и доступности образовательных ресурсов; принцип максимального разнообразия предоставляемых возможностей – создание избыточной образовательной среды; принцип обеспечения свободы выбора; принципы обучения интеллектуально-одаренных студентов – ускорение, углубление, обогащение; проблематизация; опора на высококвалифицированные кадры, лучшие образовательные учреждения, передовые методики обучения; межведомственное и сетевое взаимодействие, сочетание государственных и общественных инициатив и ресурсов.

Изучение практики проводилось на основе информации, представленной на официальных сайтах вузов и по материалам научных и методических источников.

На сайте Ташкентского государственного университета имени Низами представлен сформированный реестр стипендий, премий, грантов, который является одним из механизмов поддержки и стимулирования талантливой молодежи; конкурс работ талантливых студентов, аспирантов и молодых ученых ТГПУ имени Низами, программа поддержки талантливой молодежи.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Закон Республики Узбекистан Об образовании, от 23.09.2020 г. № ЗРУ-637
2. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан, от 13.10.2008 г. № 226 «О поощрении и материальном стимулировании одаренной молодежи Узбекистана».
3. Указ Президента Республики Узбекистан, от 08.10.2019 г. № УП-5847 «Об утверждении концепции развития системы высшего образования Республики Узбекистан до 2030 года»
4. Указ Президента № УП-6309 от 09.09.2021 г. «О дальнейшей поддержке одаренной молодежи, обучающейся и занимающейся научно-исследовательской деятельностью в высших образовательных учреждениях республики».
5. Закон Республики Узбекистан Об образовании, от 23.09.2020 г. № ЗРУ-637
6. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан, от 13.10.2008 г. № 226 «О поощрении и материальном стимулировании одаренной молодежи Узбекистана».
7. Указ Президента Республики Узбекистан, от 08.10.2019 г. № УП-5847 «Об утверждении концепции развития системы высшего образования Республики Узбекистан до 2030 года»